

In memoriam

Spas Krumov Sotirov (1929-2016) - naturalist and biologist

Novica Randelović¹, Vlastimir Stamenković², Tatjana Mihajilov-Krstev¹

¹*Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia*

²*DD “Zdravlje” Leskovac, Serbia*

* *E-mail: tatjanamk@pmf.ni.ac.rs*

Prof. dr Spas Sotirov was born on 9th January, 1929 in Dimitrovgrad, where he had finished both elementary and high school.

Dr Sotirov finished his bachelor biology studies in 1954. at the Faculty of Biology in Belgrade, after which he had finished and defended his Master (1962) and PhD (1970) Theses at the same

institution. His professional carrier started in Gymnasium in Dimitrovgrad where he worked as a professor. During the period from 1958 to 1966, he worked as a teaching assistant at the Faculty of veterinary medicine in Belgrade and Faculty of technology in Novi Sad. Over the following years, during the period 1966-1982, he worked in Institute

for development of education in Niš. His academic carrier started with his promotion into assistant professor in 1982 at the Faculty of Technology in Leskovac, where he was promoted into associate professor (1987) and finally to full professor in 1990. He was involved as an organizer of many Symposiums, scientific and specialized workshops. Among his organizing activities, one of the most significant place takes Symposium entitled One hundred years of "Flora of Niš surrounding area", where he was plenary speaker on the subject on dr Sava Petrović.

He gave high contribution to education of the new generations of faculty and other students. As a member of the National Education Council of the Republic of Serbia he was working on didactic problems in teaching and as a reviewer on many textbooks written for elementary education. Dr Sotirov was coauthor of the capital monography "Encyclopedia of Niš" and worked as a reviewer of special issues of the journals "Politika" and "Savremena biologija". Also, he was a collaborator and a member of Editorial Board in the journals "Bratstvo", "Most" and "Drugarče".

His scientific opus includes working and contribution on many scientific projects on the subject on fundamental and also fieldwork researches on flora and vegetation, as well as resolving of

significant problems such as possibilities of using autochthonous plant material in alimentary industry, technology of fruits and vegetables, development of food technology concepts and creation of the modern managing, control and production mechanisms in food industry.

He was author of over 50 scientific publications and books.

Bibliography

- Sotirov, S. 1968: Ribe okoline Pirota. *Pirotski zbornik*, 1, Pirot.
- Sotirov, S. 1973: U dolini Jerme - susret tradicije prirode sa tradicijom kulture. *Narodne novine*, Niš.
- Sotirov, S. 1974: Procvat jestvastveništa u starom Nišu. *Gradina*, 1-2, Niš.
- Sotirov, S. 1977: Po dolinata na Erma (2. izdanje). *Bratstvo*, Niš.
- Randelović, N. Jovanović, V. Sotirov, S. Stamenković, V. Ružić, M. 1980: *Campanula versicolor* Andrews nova vrsta u flori Srbije. *Glasnik prirodnjačkog muzeja u Beogradu*, 35 (B): 53-56.
- Randelović, N., Matinović, Ž., Sotirov, S., Jovanović, V., Ružić, M., Stamenković, V., Hill, D.A., Krivošej, Z., Randjelović, V. 1983: *Prunus laurocerasus* L. na Ostrozubu cveta. *Glasnik prirodnjačkog muzeja*, B, 38. Beograd.

Fig. 1. The last lecture at the University of Niš

- Randelović, N., Martinović, Ž., Jovanović, V., Ružić, M., Stamenković, V., Hill, D.A., Krivošej, Z., Randelović, V., Sotirov, S. 1983: Florescencija na ostrozubskoto zeleniče. *Most*, 81: 98-100.
- Randjelović, N., Nešić, V., Sotirov, S., Velkovska, 1984: Korišćenje surutke za dobijanje osvežavajućih napitaka. *Zbornik Tehnološkog fakulteta*, 3-4, Leskovac.
- Sotirov, S., Randelović, N., Stamenković, V. 1984: Unapređivanje zakonske regulative u zaštiti ekoloških sistema. III Kongres ekologa Jugoslavije, 429-432, Sarajevo.
- Sotirov, S., Stanković, S., Pešić, D. 1985: Tehnološke karakteristike ploda džanarike s planinskog područja Grdelice. *Leskovački zbornik*, 26, Leskovac.
- Sotirov, S., Randjelović, N., Stamenković, V. 1985: Bioresursite na Vlasina-Krajište. *Most*, 91: 108-113, Niš.
- Sotirov, S., Stojiljković, S., Davidović, 1985: Blanširanje krompira surutkom. Prethodno saopštenje. *Zbornik radova Tehnološkog fakulteta*, 3-4, Leskovac.
- Sotirov, S., Tasić, 1985: Korišćenje semena grožđa u proizvodnji kavovina. Prethodno saopštenje. *Zbornik radova Tehnološkog fakulteta*, 3-4, Leskovac.
- Sotirov, S., Žerajić, S., Nešić, V. 1985: Racionalizacija proizvodnje mlevene začinske paprike. *Zbornik Tehnološkog fakulteta*, 3-4, Leskovac.
- Sotirov, S. 1985: Ekološki pristup industrijskoj preradi voća i povrća. *Zbornik radova Tehnološkog fakulteta*, 3-4, Leskovac.
- Sotirov, S. 1985: Istraživanje prirodnih biljnih potencijala na području Vlasine. 1. Samoniklo jestivo i aromatično bilje. (Izveštaj u okviru projekta). Leskovac.
- Sotirov, S. 1985: Biološko-ekološka edukacija studenata prehrambenih tehnologija. III Kongres ekologa Jugoslavije, Sarajevo.
- Sotirov, S. 1985: Dr Sava Petrović - život i delo, Stogodišnjica "Flore okoline Niša", Niš.
- Sotirov, S., Randelović, N. 1985: Prošlost, sadašnjost i budućnost ekosistema na području regiona Niš. *Niški zbornik*, 15: 189-197, Niš.
- Randelović, N., Sotirov, S. 1985: Rezultati vegetacijskih i florističkih istraživanja jugoistočne Srbije i njihov značaj za regionalno planiranje. Naučno-istraživački rad i njegova uloga u daljem razvoju regiona Niš. Niš.
- Randelović, N., Hill, D.A., Sotirov, S. 1985: Specifičnosti flore uljanih škrljaca kod Aleksinca. Stogodišnjica "Flore okoline Niša", Niš.
- Martinović, Ž., Sotirov, S., Randjelović, N. 1985: Biljno-geografske karakteristike Miljkovačke klisure. Zbornik radova Stogodišnjica "Flore okoline Niša", 89-93, Niš.
- Palić, R., Anđelković, S., Sotirov, S. 1985: Prilog taksonomiji *Satureja montana* i *Satureja kitaibelii* W. et K. Stogodišnjica "Flore okoline Niša", Niš.
- Sotirov, S., Komadinić, 1986: Gajenje, pomološka i tehnološka svojstva niške "džinke". (Izvod). VII Kongres biologa Jugoslavije, Budva.
- Sotirov, S. 1986: Biološko-ekološka zasnovanost industrijske prerade voća i povrća (Izvod). VII Kongres biologa Jugoslavije, Budva.
- Sotirov, S. 1986: Aktuelni problemi prerade kafe u Južnomoravskom regionu. *Most*, 98, Niš.
- Sotirov, S. 1986: Iskorišćavanje autohtonih biljnih sirovina. *Most*, 99, Niš.
- Sotirov, S. 1986: Osavremenjivanje upravljačkih mehanizama prehrambene industrije. *Most*, 100, Niš.
- Palić, R., Sotirov, S., Mihajlović, P. 1986: Promena količine i sastava etarskog ulja *Lavandula angustifolia* Mill. (Izvod). *Glasnik hemičara i tehnologa Kosova*, 6 (1), Priština.
- Sotirov, S., Palić, R. 1986: Kvalitet lavandinog ulja iz okoline Sićeva i mogućnost upotrebe za aromatizaciju prehrambenih proizvoda. (Izvod, rukopis). I simpozijum o flori i vegetaciji SR Srbije, Beograd.
- Randelović, N., Stamenković, V., Sotirov, S. 1986: Vegetacija Vlasine i Krajišta. *Most*, 101-102: 65-78, Niš.
- Randelović, N., Hill, D.A., Sotirov, S. 1986: Specifičnost flore uljnih škrljaca kod Aleksinca. I Simpozijum o flori i vegetaciji Srbije, 27, Beograd.
- Randelović, N., Sotirov, S., Jovanović, V., Ružić, M., Stamenković, V. 1986: Rezultati florističkih, vegetacijskih i fitohemijskih istraživanja na području jugoistočne Srbije za period 1945-1985 godine. I Simpozijum o flori i vegetaciji Srbije, 34, Beograd.
- Tasić, Sotirov, S., Ristić, M., Palić, R., Stanković, M. 1987: Ispitivanje sastava semena grožđa. I. Sastav frakcije masnih kiselina. XXIX Savetovanje hemičara SR Srbije, Beograd.
- Randjelović, N., Stamenković, V., Sotirov, S. 1988: Flora v okolnostitena Bosilegrad. *Most*, 112: 47-54, Niš.
- Stamenković, V., Randelović, N., Sotirov, S. 1989: Lekovite biljke užeg područja Vlasine. *Leskovački zbornik*, 29: 367-375.
- Randelović, N., Jovanović, V., Ružić, M., Sotirov, S., Stamenković, V., Hill, D.A., Randelović, V. 1989: Lekovite biljke Toplice. *Leskovački zbornik*, 29: 375-381.

- Sotirov, S., Randjelović, N., Stamenković, V. 1990: Prilog metodologiji kartiranja i eksploatacije samoniklih resursa lekovitog i začinskog bilja. 2. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, *Zbornik radova Tehnološkog fakulteta*, 7: 7-11, Leskovac.
- Randelović, V., Sotirov, S., Stamenković, V., Redžepi, F., Randelović, V., Zlatković, B. 1990: Lekovite biljke subregiona Piroto. 2. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, *Zbornik radova Tehnološkog fakulteta*, 7: 29-35, Leskovac.
- Randelović, N., Stamenković, V., Sotirov, S., Jovanović, V., Randelović, V. 1990: Prirodni resursi divljeg lekovitog bilja niškog subregiona. 2. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, *Zbornik radova Tehnološkog fakulteta*, Leskovac.
- Martinović, Ž., Randelović, N., Sotirov, S. 1990: O nalazištu ramondije u dolini Toponičke reke. 2. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, *Zbornik radova Tehnološkog fakulteta*, 7: 99-111, Leskovac.
- Sotirov, S., Popović, R., Randelović, N., Stamenković, V., Stojanović, V., Anđelković, S., Simić, N. 1990: Prilog proučavanju *Ruta graveolens* L. iz okoline Sićeve. 2. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, *Zbornik radova Tehnološkog fakulteta*, 7: 195-199, Leskovac.
- Đorđević, S., Đorđević, I., Sotirov, S., Gudžić, B. 1990: Ispitivanje hemijskog sastava Ostrozubske šljive sa posebnim osvrtom na sadržaj minerala. 2. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, *Zbornik radova Tehnološkog fakulteta*, Leskovac.
- Sotirov, S., Đorđević, S., Tomić, V., Zdravković, B. 1990: Mineralni sastav droge i infuzuma začinsko-aromatičnih biljaka iz okoline Sićeve. 2. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, *Zbornik radova Tehnološkog fakulteta*, 7: 205-209, Leskovac.
- Sotirov, S., Stamenković, V., Randelović, N., Jančić, N. 1990: Dobijanje kavovine od ploda *Castanea sativa* Mill. 2. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, *Zbornik radova Tehnološkog fakulteta*, 7: 209-213, Leskovac.
- Martinović, M.Ž., Sotirov, S., Randelović, N., Stojanović, D.: Uticaj radioaktivnosti na održanje endemoreliktne vrste *Ramondia serbica*. *Zbornik radova sa 3. Simpozijuma o flori jugoistočne Srbije i susednih područja*, 207-220, Piroto.
- Sotirov, S., Randelović, N., Stamenković, V. 1993: Prirodnjačke vrednosti pirotskog Ponišavlja sa posebnim osvrtom na floru i vegetaciju (Pregled dosadašnjih istraživanja). III Simpozijum o flori jugoistočne Srbije, 2-10, Piroto.
- Randelović, N., Stamenković, V., Sotirov, S., Randelović, V., Zlatković, B. 1993: Prilog flori klisure reke Jerme. Izvodi radova. III Simpozijum o flori jugoistone Srbije, 34, Piroto.
- Stamenković V., Sotirov S., Cvetković D., Đorđević S., Randelović N. 1993: Dobijanje zelenih začina od svežih plodova paprike i nadzemnih listova crnog luka. Izvodi radova. Savetovanje o lekovitim i aromatičnim biljkama Jugoslavije, 41-42, Zlatibor.
- Stamenković V., Sotirov S., Randelović N., Cvetanović B., Nikolić M. 1993: Korišćenje listova vinove loze u prehrambenoj industriji. Izvodi radova. Savetovanje o lekovitim i aromatičnim biljkama Jugoslavije, 39-40, Zlatibor.
- Sotirov, S. 1995: Poganovskijot manastir i negovotoprirodnoto okruženija. *Most*, Niš.
- Sotirov, S. 1995: 600-godišnjine na Poganovskija manastir (serijal). *Bratstvo*, Niš.
- Sotirov, S. 1999: Prilog poznavanja života i dela dr Save Petrovića. *Acta medica*, 3, Niš;
- Sotirov, S., Zlatković, B., Randelović, V. 2002: Antropogene fitocenoze sa mahonijom (*Mahonia aquifolium* (Purch.) Nutt.) u okolini Dimitrovgrada. VII Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, *Zbornik rezimea*, Dimitrovgrad.
- Sotirov, S. 2002: Poganovo zveno između Zemjata i Neboto. Narodna biblioteka, Dimitrovgrad.
- Sotirov, S. 2005: Zelene spirale roda *Ramonda*. Književna kolonija Sićevo, str. 49-77, Niš.
- Sotirov, S. 2006: Sićevski kolopleti. *Zograf*.
- Sotirov, S. 2010: Dr Sava Petrović - život, lik i delo. *Unus Mundus*, 35, Niš.
- Milosavljević, V., Avramović, D., Sotirov, S. 2010: Treća južnosrpska floristička-fitocenoška škola. 10. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona, *Zbornik rezimea*, Niš.
- Sotirov, S., Stanojević, V. 2012: Treći alen kamen - Cerjanska pećina i Topilo. *Academia Homo Turisticus*, Niš.
- Sotirov, S. 2012: Prodor darvinizma u Srbiji. *Unus Mundus*, 42, Niš.
- Sotirov, S. 2012: U potrazi za panacejom. *Unus Mundus*, 42, Niš.
- Sotirov, S. 2014: Miljenice profesora Pančića. Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla, Niš.